

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE			
<i>L'armature industrielle de la Chine..</i>	1	Bulgarie : <i>Sur l'épuration</i>	11
ETUDES		Hongrie : <i>Bolchevisation de la Jeunesse. — Importance des travaux agricoles</i>	12
<i>Anatomie de la société soviétique....</i>	4	Autriche : <i>L'U.R.S.S. force l'Autriche à violer le droit d'asile.....</i>	13
<i>Le code criminel en U.R.S.S.....</i>	5	Roumanie : <i>Mission de l'école.....</i>	13
DOCUMENT		<i>Chronique de l'épuration. — Inauguration de l'exposition permanente I. V. Staline à Bucarest....</i>	14
<i>« Dix ans derrière le rideau de fer » .</i>	7	LA VIE EN U.R.S.S.	
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		<i>Les syndicats au service du stakhanovisme</i>	14
Allemagne orientale : <i>De la police populaire et de son esprit.....</i>	8	<i>Rien n'est prêt pour l'hiver.....</i>	15
Pologne : <i>Bureaucratisation des médecins. — La France vue par la presse polonaise</i>	9	<i>La nouvelle Encyclopédie Soviétique n'a pas de chance. — L'école finlandaise déplaît à l'U.R.S.S.....</i>	16
Tchécoslovaquie : <i>La faillite des stations de tracteurs</i>	10		
<i>Le mouvement coopératif menacé par les Soviets</i>	11		

CHRONIQUE

Les faiblesses d'un satellite

L'armature industrielle de la Chine

LA guerre de Corée et la tension accrue en Asie font que l'Occident s'interroge sur les intentions de la Chine communiste et sur l'attitude que celle-ci adoptera en définitive. Ce sont incontestablement des facteurs économiques qui détermineront, pour une large part, les gestes et la politique du gouvernement de Pékin.

Par ailleurs, nombreux sont ceux qui confondent l'idée de l'immensité de la Chine avec la notion de richesse naturelle. Dès lors, aux yeux de ceux qui sont des victimes inconscientes de la propagande communiste, l'appoint économique que représenterait la Chine nouvelle pour le bloc soviétique, apparaît non seulement comme un renforcement de l'empire stalinien, mais comme la garantie du triomphe final du communisme.

Aussi a-t-il paru intéressant de rechercher dans quelle mesure la Chine peut prétendre

jouer, dans les prochaines années, le rôle d'une grande puissance économique et politique.

Un Etat moderne de quelque importance ne peut se passer d'une armature industrielle dont le charbon, l'acier, le pétrole et l'énergie électrique constituent les quatre piliers essentiels. Mais avant d'en aborder l'examen, il convient d'établir la distinction, désormais traditionnelle, entre les secteurs de production public et privé.

Le secteur nationalisé

En U.R.S.S. et dans les démocraties populaires d'Europe, le « secteur de production socialiste », qui fait l'objet de soins particuliers, constitue, pour un gouvernement communiste, la base de son action. L'industrie nationalisée est l'assise même du régime.

S'inspirant de l'exemple soviétique, Mao Tse Tung a procédé, dès son arrivée au pouvoir, à la nationalisation et à l'étatisation des industries de base de son pays. Mais la valeur économique — et partant politique — du secteur de production socialiste est extrêmement faible. Les industries et les transports nationalisés n'emploient en effet, qu'un nombre restreint de personnes. En voici les chiffres que nous empruntons à la revue tchèque *Hospodar* (16-2-50) :

Houillères, 540.000 mineurs ; Industries textiles, 400.000 ouvriers ; Chemins de fer, 300.000 ouvriers et employés ; Ports 300.000 dockers ; Mines de métaux et de sel 250.000 ouvriers ; Bâtiment nationalisé, 100.000 ouvriers et artisans ; Postes, télégraphes, téléphone, 100.000 employés.

Soit un total de 2.000.000 d'ouvriers et d'employés sur une population que l'on évalue à 490 millions d'habitants, soit 1 ouvrier ou employé pour près de 250 habitants. Comme on le voit, les moyens d'action du gouvernement communiste sont limités, avec toutes les conséquences qui en découlent sur le plan de la politique intérieure et celui de l'endoctrinement de la population.

Le secteur privé

L'économie de la Chine d'avant-guerre était caractérisée par l'importance des capitaux étrangers investis dans les entreprises industrielles et commerciales, soit les 3/4 du capital fixe investi dans l'industrie et les 2/3 du capital placé dans les entreprises de commerce (1). Les seuls intérêts anglais en Chine se montent, encore à l'heure actuelle, à plus de 3 milliards de livres sterling (2).

La politique suivie par Mao Tse Tung à l'égard de l'industrialisation privée est passée par deux phases successives :

1) Taxes et charges fiscales ont accablé les industriels privés qui ont dû faire face, de plus, à une pénurie aiguë de matières premières. Il en est résulté un marasme général des affaires, marasme qui a entraîné la baisse de la production. D'après le Conseiller commercial français à Hong-Kong (3), près de quatre mille usines ont été fermées pendant cette période dans la seule agglomération de Shanghai.

2) Alarmées par cet état de choses, les autori-

(1) Cf. *Economic Survey of Asia*, O.N.U., juin 1950.

(2) Cf. « *Wirtschaftliche Mitteilungen* », organe de l'Office suisse d'expansion commerciale (juin 1950).

(3) Cf. *Bulletin d'Informations Economiques* du Conseiller Commercial de France à Hong-Kong, 19 juillet 1950.

tés communistes se sont orientées vers une nouvelle politique dans le domaine économique. Si le secteur privé ne doit pas espérer retrouver son importance et sa prépondérance d'autrefois, en revanche « ce qui reste du régime capitaliste doit recevoir des assurances quant au rôle non négligeable qu'il aura à jouer dans l'économie nationale, sous la direction de la puissance politique » (Mao Tse Tung, devant le Congrès du Parti communiste).

L'aide du gouvernement à l'industrie privée s'est traduite :

— par l'octroi de prêts, consentis par la Banque de Chine,

— par des commandes importantes pour lesquelles le gouvernement a fait allouer aux industries privées des matières premières indispensables,

— par l'allégement des charges fiscales et par la possibilité, dans certains cas, pour les industries de diminuer, de leur propre initiative, les salaires de leurs ouvriers,

— par la reconnaissance du droit à un bénéfice « raisonnable ».

Mais les avances des communistes ne s'adressent qu'aux seuls industriels et hommes d'affaires chinois. Par contre, la situation financière des firmes étrangères, et notamment anglaises, ne cesse d'empirer, et les négociations menées depuis plusieurs mois par le chargé d'affaires britannique avec le gouvernement de Pékin sont toujours au point mort. Ainsi se dessine de plus en plus la tactique poursuivie par Mao : *mobiliser le capital national*, qu'il soit public ou privé pour la cause du communisme, et *décourager simultanément le capital étranger*, rendre sa situation intenable pour le chasser, enfin, définitivement. Le Foreign Office est à cet égard en train de perdre ses dernières illusions...

Le charbon

Sur le plan du potentiel économique de la Chine qu'il convient à présent d'examiner, notre attention se portera sur les quatre produits de base qui constituent la force ou la faiblesse d'un pays : charbon, fer, pétrole et énergie électrique.

Inégalement réparties, les réserves de charbon sont néanmoins considérables pour autant que l'on puisse les évaluer, aucune prospection sérieuse n'ayant été réalisée à ce jour. Le rapport de la Commission de l'O.N.U. pour le Sud-Est asiatique (1950) signale qu'un délai de 15 ans serait nécessaire pour dresser les cartes géologiques de la Chine à l'échelle (courante en France) de 1 : 200.000. Selon la même source, les réserves seraient de l'ordre de 250 milliards de tonnes dont seulement 4,6 milliards en Mandchourie. Ainsi, par l'importance de ses réserves

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

de charbon, la Chine se placerait au quatrième rang, après les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et le Canada.

Si les réserves chinoises de charbon sont importantes, la production est plus faible que jamais. La voici en millions de tonnes :

Année	Chine, y compris la Mandchourie	dont la Mandchourie
1938	36,9	14
1947	19,5	5
1949	15,5	8

En d'autres termes, la production charbonnière chinoise ne représente, à l'heure actuelle, que 42 % de son niveau d'avant-guerre, lui-même extrêmement bas si on le compare à la production des pays occidentaux, soit 27,6 millions de tonnes pour la seule Belgique en 1949, et 218,5 millions de tonnes pour la Grande-Bretagne à la même époque.

Comment expliquer, par ailleurs, cette baisse profonde ? En Chine proprement dite, les ravages de la guerre civile ont fait tomber la production annuelle de 23 millions à 7 ou 8 millions, soit un tiers. En Mandchourie, les prélèvements opérés par l'occupant russe — les démontages ont porté essentiellement sur les génératrices et les installations de pompage (4) — ont désorganisé totalement la production qui est tombée de 14 millions avant-guerre à 5 millions, pour remonter lentement en 1948-49, à 8 millions de tonnes.

Le fer et l'acier

Si, en regard des immenses réserves charbonnières la production des houillères chinoises apparaît faible, et en tout cas insuffisante pour couvrir même les besoins, déjà connus avant la guerre des industries essentielles, la situation est pire en ce qui concerne la métallurgie. Ici, on constate à la fois un manque de réserves et une production insignifiante.

Alors que la seule Belgique produit plus de 6 millions de tonnes d'acier par an, voici quelle est la capacité, toute théorique d'ailleurs car inutilisée, des fonderies et aciéries chinoises et mandchoues (5) en millions de tonnes :

	Chine, non compris la Mandchourie (avant guerre)	Mandchourie (créations japonaises)
Fonte	0,6	5
Acier	0,5	1

Mais la production réelle n'atteint qu'une faible fraction de ces chiffres. Le rapport de la Commission de l'O.N.U. pour le Sud-Est asiatique auquel nous avons fait allusion plus haut, indique par exemple, que l'extraction du minerai de fer n'a été que de 0,2 million de tonnes en 1949, contre 3,4 millions avant-guerre.

L'industrialisation d'un pays étant inconcevable sans une industrie métallurgique importante, on ne voit pas comment la Chine pourrait s'équiper par ses propres moyens. Plus que jamais, et précisément à cause des projets mis sur pied par le gouvernement communiste, la Chine reste dépendante des fournitures que l'étranger consentira à lui envoyer.

(4) Voir notamment, J. Chardonnet, dans « Information et Documentation » n° 285, du 8 avril 1950.

(5) Cf. J. Chardonnet, idem.

Le pétrole

On retrouve les mêmes problèmes dans le domaine de l'approvisionnement en pétrole et en produits pétroliers. Ici encore éclate la pauvreté des réserves chinoises connues qui, le Sin-Kiang mis à part ne représentent que quelque 120 millions de tonnes alors que les Etats-Unis produisent *annuellement* une quantité presque triple.

Seul le Sin-Kiang pourrait, dans une certaine mesure, constituer un appoint, mais en vertu d'un récent traité (6), l'exploitation de ses puits est confiée à une société mixte russo-chinoise.

Une partie des approvisionnements actuels provient de l'île Sakhaline, attribuée à l'U.R.S.S., qui produit environ 1,2 million de tonnes par an, mais dont il n'est possible de distraire au profit de la Chine que quelques centaines de milliers de tonnes. On remarquera, en passant, que pour ce qui est de la Chine, on parle de centaines de *milliers*, alors que dans tous les Etats modernes, y compris l'U.R.S.S. la consommation se compte par des *millions* de tonnes. En effet, le rapport entre Chine et pays occidentaux s'établit approximativement à 1 pour 1.000.

De tous les pays occidentaux, seule la Grande-Bretagne a effectué, via Hong-Kong, quelques livraisons de produits pétroliers. Mais à la suite des événements de Corée et sur la demande de Washington, le gouvernement britannique a mis l'embargo sur ces exportations à destination de la Chine.

L'énergie électrique

Le retard dans l'équipement des centrales apparaît si l'on compare le potentiel énergétique et la puissance installée. L'*Economic Survey of Asia, O.N.U.* (voir plus haut) révèle qu'en 1949 0,5 % seulement de l'immense potentiel hydroélectrique étaient exploités (7). Ce chiffre s'applique à l'ensemble de la Chine, y compris la Mandchourie où cette proportion est cependant bien plus élevée, (près de 8 % des réserves sont utilisées).

On voit ainsi qu'il y a un abîme entre les possibilités, pratiquement illimitées dans ce domaine, et la réalité d'aujourd'hui qui est encore plus sombre qu'elle ne l'était avant-guerre. En effet, une des plus importantes centrales, à Shinchihan, dans le Nord, a explosé en 1949 privant ainsi de courant électrique plusieurs dizaines d'usines.

L'aménagement des centrales hydroélectriques offre par ailleurs d'innombrables difficultés : manque de main-d'œuvre spécialisée, pénurie d'équipement indispensables et fort coûteux, qui ne peuvent venir que de l'extérieur, etc. Un obstacle supplémentaire provient du fait que le potentiel industriel est concentré dans les provinces septentrionales alors que le potentiel hydroélectrique se situe essentiellement dans la Chine méridionale, dans les vallées des grands cours d'eau. Le transport de l'énergie électrique à supposer même qu'elle soit produite, poserait des problèmes à l'heure actuelle pratiquement insolubles pour la Chine.

**

Notre rapide tour d'horizon qui embrasse les sources d'énergie et les matières premières lesquelles conditionnent le développement économique de la Chine, nous amène à constater que :

(6) voir le B.E.I.P.I., n° 25, p. 16, et n° 26, p. 8.

(7) Puissance inexploitée : 109,4 millions de kw ; puissance exploitée : 0,5 million de kw.

1) Les abondantes réserves d'énergie hydro-électrique et de charbon font pendant à l'insuffisance de réserves pétrolifères et métalliques ;

2) Si la production charbonnière est faible, celle de l'acier, du pétrole et de l'énergie électrique est absolument dérisoire ;

3) Alors que les capitalistes chinois, après une période de vexations, jouissent à nouveau de la faveur (combien passagère, sans doute...) des autorités communistes, le capital étranger se voit privé de toutes garanties. C'est une situation d'autant plus paradoxale que l'industrialisation de la Chine est inconcevable sans des livraisons massives d'équipements que l'U.R.S.S. et les dé-

mocraties populaires semblent incapables d'effectuer sur une échelle aussi vaste.

Est-ce dire que la Chine se tournera un jour vers l'Occident pour lui demander aide économique et assistance financière ? Si le désir de transformer la Chine en un pays moderne, donc industrialisé, l'emportait chez les dirigeants chinois sur le sentiment de solidarité coûte que coûte envers l'Union Soviétique, une situation entièrement nouvelle pourrait être créée. Mais on a trop tendance à oublier que c'est à partir de ce moment-là que la Chine deviendrait vraiment dangereuse, parce que économiquement plus forte. Au surplus rien dans le comportement de Mao ne peut laisser croire qu'il envisage de sacrifier l'idéologie à la réalité.

ÉTUDES

Anatomie de la société soviétique

Pays de la planification intégrale, l'U.R.S.S. est en même temps le pays du *black out* intégral quant aux données statistiques sur lesquelles repose cette planification. Les dirigeants soviétiques sont moins avarés de chiffres quand ceux-ci n'ont pas trait à l'économie. Ainsi, ils ont publié récemment une statistique indiquant la composition sociale et professionnelle du Soviet Suprême « élu » le 12 mars dernier. Cette statistique a été commentée dans l'*Arbeiter-Zeitung* du 13 août 1950 par M. Bruno Kalnins, leader social-démocrate letton, réfugié à Stockholm. Avant d'en résumer l'essentiel, nous croyons utile de caractériser brièvement la structure sociale de l'U.R.S.S., afin de faire mieux ressortir par contraste, la composition sociale du Soviet Suprême. Les chiffres relatifs à la structure sociale de l'Union Soviétique sont évidemment obtenus par un certain nombre de recoupements (des données officielles précises faisant défaut) et, partant, affectés d'un certain coefficient d'erreur; nous les tirons d'une étude publiée par M. Boris Meissner, professeur à l'Université de Hambourg, dans la revue *Europa-Archiv*, en les complétant ou en les rectifiant selon les données dont nous disposons nous-mêmes. Soulignons que M. Meissner se fonde, dans son étude, sur des chiffres soviétiques épars et fragmentaires, qu'il a passés au crible de sa propre vérification.

Structure professionnelle

Puisque la société soviétique est censée être « sans classe », elle se compose, selon la doctrine officielle, de trois catégories sociales « amies » les unes des autres : ouvriers, paysans et « Intelligentsia », ce dernier vocable assez différent de ce qu'on appelle en Occident les « intellectuels », comprenant l'ensemble des fonctionnaires en plus des intellectuels dans l'acception occidentale du terme ; ces derniers sont d'ailleurs, eux aussi, fonctionnarisés.

La population globale de l'U.R.S.S. est — selon les estimations — de 180 à 200 millions d'habitants. En évaluant la population active à 100 millions, on serre donc la réalité d'assez près, à 10% près, puisque dans la plupart des nations, la population active est légèrement inférieure à la moitié de la population totale. Les effectifs des

trois catégories « amies » sont évalués comme suit :

Ouvriers	21 à 22 millions (1)
Intelligentsia	15 à 16 millions
Paysans	41 à 44 millions
Total	77 à 82 millions

Si l'on estime la population active totale à environ 100 millions, la marge (18 à 23 millions) représente la main-d'œuvre des camps de concentration. Ce qui veut dire que le secteur esclavagiste représente entre 18 % et 23 % de la population active de l'U.R.S.S. et le secteur servile (serfs attachés à la glèbe, au bureau, à la mine ou à l'usine) entre 77 % et 82 %.

Les données ci-dessus reposent — nous le répétons — sur les évaluations grossières, qui seraient cependant la réalité d'assez près. Les chiffres qui suivent, par contre, sont directement puisés aux sources officielles et, relevant d'un domaine où les Soviets eux-mêmes n'ont aucun intérêt à le falsifier, peuvent être considérés comme absolument sûrs.

Le Soviet Suprême

Le Soviet Suprême élu en mars dernier comprend 1.316 membres, dont 678 font partie du Conseil de l'Union, et 638 du Conseil des Nationalités. Ils ont tous été élus comme candidats du « Bloc des communistes et des sans-parti ». Voici le pourcentage des « sans-parti » dans les trois derniers « parlements » soviétiques depuis la promulgation de la célèbre « Constitution stalinienne », la plus démocratique au monde :

1937	19 %
1946	16 %
1950	14 %

Les communistes constituent 3 % de la population ; ils sont 86 % au Soviet Suprême.

(1) M. Will Lissner (dans *Russia's Achilles' Heel*) parle de 35 millions. Cette différence, à première vue énorme, ne peut s'expliquer que d'une seule façon : M. Lissner y englobe les esclaves des camps de concentration.

La répartition professionnelle des « députés » est la suivante :

	1937	1946	1950
Ouvriers	45 %	42 %	35 %
Paysans	24 %	22 %	18 %
« Intelligentsia »	31 %	36 %	47 %

D'une législature à l'autre, on observe que paysans et ouvriers reculent devant l'« intelligentsia ». A première vue, cependant, les ouvriers restent encore privilégiés en face des paysans. Si on ne considère que la partie non concentrationnaire de la population active, soit 77 à 82 millions (2), les ouvriers représentent 27 % de ce total, et ils fournissent 35 % des députés, tandis que les paysans, 54 % de la population active non concentrationnaire, ne sont que 18 % au Soviet Suprême. L'« intelligentsia », à peine un cinquième de la population active, fournit près de la moitié des députés.

Mais en étudiant de plus près les chiffres officiels, on se rend compte qu'en réalité le pourcentage de l'« intelligentsia » est bien plus élevé.

La dictature bureaucratique

La commission de vérification des mandats du Soviet Suprême indique que la plupart des députés « ouvriers » et « paysans » ne sont que d'anciens ouvriers et paysans, devenus fonctionnaires. Ceux qui exercent encore une activité productrice, au champ ou à l'usine, sont une infime minorité : sur les 678 membres du Conseil de l'Union, on ne compte que 69 ouvriers et 70 paysans effectifs, soit 10 % de chaque catégorie, et 539 fonctionnaires (80 %).

Dans les deux chambres du Soviet Suprême, sur 1.316 députés, on ne compte que 13 permanents syndicaux (0,9 % !), ce qui fait dire à M. Bruno Kalnins que les syndicats soviétiques, avec leurs 28,5 millions d'adhérents, n'ont voix au chapitre qu'à l'étranger, par exemple aux congrès et conférences de la Fédération Syndicale Mondiale de M. Louis Saillant ; ils s'y ratrapent évidemment, n'ayant rien à dire en Russie !

Mais qui sont les 69 députés « authentiquement » ouvriers ? Ce sont tous des stakhanovistes touchant des salaires opulents et jouissant d'un niveau d'existence qui ne les prédestine pas précisément à défendre les intérêts des autres. Parmi les 70 députés « authentiquement » paysans, on compte 63 présidents de kolkhozes, dont la

(2) Les forçats des camps de concentration ne votent pas. S'ils n'avaient que cette privation-là à endurer, ils se considéreraient plutôt comme des privilégiés...

situation sociale est plutôt enviable aux yeux de la masse des moujiks.

Ainsi, 80 % des membres du Soviet Suprême font partie de ce qu'on peut appeler l'Administration ou la bureaucratie, qui ne constitue que 15 à 16 % de la population active totale, ou tout au plus 19 % de la population active non concentrationnaire.

La structure de la caste dominante

Les principales catégories des 539 députés (80 % du total) qui constituent la caste dominante sont les suivantes :

Permanents du Parti (a)	187
Fonctionnaires des Soviets (b)	172
Intellectuels proprement dits	99
Officiers (c)	29
Dirigeants économiques (d)	29

En ce qui concerne les intellectuels proprement dits, au nombre de 99, 82 d'entre eux sont des savants ou artistes, dont 76 détenteurs de « prix Staline ». On trouve donc, parmi les 539 représentants de l'« intelligentsia », 18 % d'intellectuels — nous nous sommes retenus à temps pour ne pas ajouter : « authentiques », car il n'y a pas d'intellectuels authentiques dans un pays où l'intelligence est asservie, l'idée étouffée, la recherche sur mesure et l'étude sur commande.

La structure du Soviet Suprême se présente donc ainsi, sur un total de 1316 « élus » :

Sommets du Parti, de l'Administration civile, économique et militaire	65 %
Intellectuels	15 %
« Ouvriers » stakhanovistes	10 %
« Paysans » directeurs de kolkhozes..	10 %
	100 %

Ce qui veut dire que 22 millions d'ouvriers, 44 millions de paysans et la grande masse de l'« intelligentsia » — autrement dit la quasi totalité de la population active — ne sont pas représentés au Soviet Suprême. Et les pensionnaires des camps de concentration sont « représentés » par les directeurs de ces camps.

(a) Membres du Politbureau, du Comité Central, secrétaires régionaux et locaux du Parti.

(b) Ministres, présidents des soviets régionaux et municipaux, fonctionnaires de la police. Dans les deux Chambres, on compte 30 hauts fonctionnaires du M.V.D., dont quelques commandants de camp de concentration.

(c) Exclusivement généraux et maréchaux.

(d) Directeurs de trusts d'Etat.

Le code criminel en U.R.S.S.

Les anciens prisonniers des camps de concentration soviétiques viennent de faire paraître le premier numéro d'un bulletin de leur Association. Parmi plusieurs articles, nous détachons celui-ci, qu'ils ont rédigé — hélas — avec une compétence particulière.

« L'essence particulière du Code criminel soviétique est de légaliser le terrorisme politique contre les citoyens dont les actes ou même les sentiments peuvent présenter un danger pour le régime. Le recueil des lois criminelles publié en 1947 par le Ministère de la Justice de l'U.R.S.S.

expose : « La sauvegarde et le renforcement de l'Etat Socialiste, de sa puissance militaire, du système économique soviétique, la lutte sans merci contre les ennemis du peuple et contre les crimes minant l'ordre légal socialiste — tels sont les devoirs fondamentaux du Code criminel socialiste soviétique ».

Le peuple est jugé en U.R.S.S. non seulement pour des actions dirigées contre la dictature, mais aussi pour avoir omis de la défendre. L'Art. 6 du Code criminel de l'U.R.S.S. déclare : « Tout acte ou omission dirigé contre le régime soviétique ou pour la subversion de la loi et de l'ordre

est considéré comme socialement dangereux. »

L'Art. 58 du Code criminel de l'U.R.S.S. est un article fondamental du Code, ne présentant pas moins de quatorze paragraphes, il porte le titre de « Crimes contre-révolutionnaires ». Mais en dehors de l'Art. 58, d'autres articles du Code également abondent en termes comme: « Crimes contre l'ordre administratif », « crimes socialement dangereux », « actes socialement nuisibles », faisant ainsi de dispositions légales des instruments de terrorisme politique. C'est une règle que, de deux crimes identiques, le plus sévèrement puni est celui dont on suppose qu'il a été politiquement motivé. Mais le Code, cependant adapté aux buts politiques du régime, apparaît encore trop « étroit » pour satisfaire ses aspirations dictatoriales. En contravention aux dispositions légales, de nombreux organismes de la N.K.V.D. et du M.G.B. prononcent des condamnations contre des personnes « indésirables », qui ne sont justifiées que par de simples formules telles que « pour activités contre-révolutionnaires », « pour propagande contre-révolutionnaire », « comme élément socialement dangereux » etc...

Le Code criminel soviétique est remarquable par sa cruauté. Bien qu'il se camoufle d'expressions démagogiques, telles que « Etat des travailleurs », « protection de l'Etat Socialiste », « la propriété du peuple », etc..., il est complètement inhumain. L'Art. 12 du Code mentionne : « Les mineurs au-dessus de 12 ans, sont susceptibles d'être jugés par les tribunaux criminels et passibles de mesures punitives en vigueur ».

La sévérité est encore plus prononcée lorsqu'il y a « crime politique ». Le 21 novembre 1929, le Comité Central de l'U.R.S.S. décide :

1°) *Le refus par un citoyen soviétique... de retourner en U.R.S.S. est considéré comme une désertion dans le camp des ennemis de la classe ouvrière et paysanne, et doit être jugé comme une trahison.*

2°) *Les personnes refusant de retourner en U.R.S.S. sont déclarées hors-la-loi.*

3°) *La qualification d' « hors-la-loi » entraîne:*

- a) *la confiscation des biens,*
- b) *l'exécution par les armes, 24 heures après l'identification, du sus-dit.*

Cette loi est rétroactive.

Le paragraphe 1b de l'Art 58 déclare :

« Dans le cas de fuite ou d'évasion par air vers un pays étranger, de la part d'une personne en service militaire, les membres majeurs de sa famille ayant aidé à commettre sa trahison ou simplement l'ayant connue sans en informer les autorités, seront punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et de la confiscation de leurs biens. Les autres majeurs de la famille du traître qui vivaient avec lui ou qui dépendaient de lui au moment où le crime a été commis, seront privés de leurs droits de citoyens et déportés dans les régions éloignées de la Sibérie pour une période de cinq ans ».

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'Art. 58-10 fournit une bonne illustration de la constitution stalinienne de 1936 qui établit la liberté de presse et de réunion :

« La propagande ou l'agitation pour renverser, miner ou affaiblir le régime soviétique ou l'incitation aux crimes individuels contre-révolutionnaires, ou la vulgarisation, préparation ou possession d'ouvrages se rapportant à de tels sujets, entraînent la perte de la liberté pour une période d'au moins six mois. Des actes similaires, s'ils sont accomplis durant des troubles sociaux ou en utilisant les préjugés religieux ou raciaux des masses, ou réalisés en temps de guerre ou dans des localités sous le coup de la loi martiale, entraînent les mesures de défense sociale prescrites à l'Art. 58-2 du présent code. »

(Punition pour révolte armée, c'est-à-dire passation par les armes).

Durant la collectivisation de l'agriculture, de nombreux décrets furent pris dont les principaux sont :

« La mouture clandestine, considérée comme un sabotage du plan de collecte des céréales, sera punie sur la base de l'Art 58-7 ». (C'est-à-dire de la mort par les armes, comme dans le procès pour crimes politiques). (Décision du Comité Exécutif et du Conseil des Commissaires du Peuple, 10 mars 1933).

Des peines sont prévues contre les membres du kolkhoze qui s'absentent ou qui refusent de travailler, ou contre les personnes qui mènent une propagande contre la discipline du travail du kolkhoze et ainsi le désorganisent, ou contre les dirigeants du kolkhoze qui ne combattent pas les saboteurs de la discipline du travail dans le kolkhoze. Dans le premier cas l'art. 58-10 du Code criminel sera appliqué. (Décision du Praesidium de la Cour Suprême de l'U.R.S.S., novembre 1933).

... Pour la protection des ouvriers de choc : *« Des peines sévères sont prévues pour la répression des attentats criminels contre les stakhanovistes : les art. 73-1, part. I, 58-10, 58-8 et autres seront appliqués » (certains impliquent la mort par les armes). (Décision du Praesidium de la Cour Suprême de l'U.R.S.S., 25 novembre 1935).*

Un arrêté du 26 août 1940, du Praesidium du Soviet Suprême prévoit la responsabilité criminelle dans les cas suivants :

1°) Arriver au travail avec plus de 20 minutes de retard sans une raison importante.

2°) Quitter le travail plus de 20 minutes avant l'heure.

3°) Avoir un retard dépassant 20 minutes après la pause pour le déjeuner.

4°) Aller déjeuner plus de 20 minutes avant la pause. Le code de lois criminelles expose que la maladie n'est pas une excuse suffisante aux absences ou aux retards, à moins qu'elle n'ait été « attestée par un certificat médical ou, dans des cas exceptionnels, par des témoins. »

L'arrêté du 19 octobre 1940 du Praesidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. déclare : *« Les Commissaires du peuple de l'U.R.S.S. sont habilités à décider des transferts d'ingénieurs, personnel technique, contremaîtres, dessinateurs, employés économes, spécialistes financiers et de la planification aussi bien que d'ouvriers qualifiés de la sixième catégorie et au-dessus, d'une entreprise ou d'une administration à une autre, sans égard à leurs contrats de louage antérieurs. »*

En vertu de cette loi, chacun peut être arraché à sa famille et à son foyer et transplanté n'importe où en U.R.S.S. »

(The Challenge, juillet 1950).

DOCUMENT

“ Dix ans derrière le rideau de fer ” ⁽¹⁾

par ANTON CILIGA

C'est le livre classique de Ciliga, écrit en 1937, publié à Paris en 1938 sous le titre *Au pays du grand mensonge*, interdit et confisqué par les Allemands pendant l'occupation : un des livres fondamentaux pour la connaissance de la Russie Soviétique.

Le tome II, *Sibérie, terre de l'exil et de l'industrialisation*, est entièrement nouveau, ou plus exactement, nous dit l'auteur, il expose « une expérience de deux ans et demi en Sibérie » que « les circonstances m'avaient amené, en 1937, à condenser en quelques pages seulement ». Chaque des deux volumes est précédé d'une préface écrite à la fin de 1949 ou au début de 1950, où Ciliga passe au crible de l'autocritique son témoignage et ses prévisions de 1937.

Anton Antonovitch Ciliga, sujet italien de nationalité yougoslave-croate, fut membre du P. C. yougoslave de 1918 à 1926 et responsable de la politique de l'I. C. en Europe centrale. Parti pour la Russie en 1926 afin d'étudier directement le régime et les mœurs de la « patrie des travailleurs », il devint aussitôt membre du P.C. soviétique et le resta jusqu'en 1929. Arrêté en 1930 pour trotskysme, il est condamné à trois ans de réclusion, suivis de trois ans de déportation en Sibérie orientale. Il put quitter la Russie en décembre 1935 à la veille de l'aggravation du sort des communistes dissidents en U.R.S.S. Moscou, Léninegrad, l'« isolateur » de Verkhne — Ouralsk, Krasnoïarsk et Iénisseïsk jalonnent son itinéraire de dix années.

Ces dix années se situent à un moment capital de l'histoire soviétique : Ciliga entre en Russie à l'automne 1926, c'est encore la période transitoire de la N.E.P. (1921-1928).

En 1928 est mis en route le Plan Quinquennal. C'est la seconde vague de la révolution russe (1928-1933), essentiellement caractérisée 1° par l'étatisation (et la modernisation technique) de l'agriculture, avec les opérations de « dékoulakisation » ; 2° par l'industrialisation forcée du pays. En 1933 commence le second plan quinquennal : à cette date déjà, par le fer et par le sang, a été créée la société soviétique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Il n'y manque encore que les procès de Moscou (1936), c'est-à-dire la suppression brutale des communistes « oppositionnels » qui étaient jusque-là relativement tolérés, et l'épuration des « techniciens sans partis ».

Le témoignage de Ciliga est un témoignage politique, économique, social et moral sur l'ensemble de cette période. C'est l'une des sources, et l'une des plus sûres, de ce que nous savons sur la « dékoulakisation », sur le travail forcé en Sibérie, sur les méthodes politico-policières de l'industrialisation russe, sur la discipline com-

muniste, sur le « style de vie » de l'homme et de la société soviétiques. La sincérité et la véracité de ce témoignage, étant donné la personne et l'histoire de l'auteur, ne font absolument aucun doute. D'ailleurs, l'ensemble de la documentation politique et économique qu'il apportait dès 1938 s'est trouvé confirmé par la suite. L'ouvrage reste néanmoins à cet égard une source de première main à laquelle toute étude de la Russie soviétique devra forcément recourir.

D'autre part, il importe de souligner que nous avons là un document de première importance sur la « mentalité » communiste entre 1926 et 1936, d'où se dégagent certains traits permanents de l'homme soviétique. Ciliga a participé à tous les grands débats idéologiques qui ont bouleversé (puis ensanglanté) la Russie pendant ces dix années. Il a été particulièrement attentif au phénomène bureaucratique, créateur d'une nouvelle classe de privilégiés et d'une nouvelle inégalité, et cause du développement, à l'intérieur du parti bolchevik, d'un communisme « oppositionnel » (dont l'une des formes fut le trotskysme) qui se prétendait plus fidèle que le stalinisme à la doctrine de Lénine et à l'idéal de la « société sans classe ».

Naturellement condamnés, les « oppositionnels » jouissaient néanmoins d'un sort privilégié : prisonniers, ils étaient détenus dans des « isolateurs » où ils pouvaient lire, écrire, travailler et tenir entre eux de véritables congrès idéologiques de l'opposition; déportés, ils étaient ce que nous appellerions aujourd'hui des « déportés d'honneur ».

Ce n'est qu'à partir de l'assassinat de Kirov (décembre 1934) que le sort des « oppositionnels » va s'aggraver : ils seront assimilés aux condamnés de droit commun et aux contre-révolutionnaires blancs, et déportés ou fusillés comme les autres. Staline prit prétexte du fait que l'assassin de Kirov, Nikolaïev était « zinovéviste » pour liquider purement et simplement tous les « oppositionnels », jusqu'alors ménagés dans la mesure où ils étaient considérés comme éventuellement « récupérables » par le régime soviétique. Entre l'assassinat de Kirov et les procès de Moscou, la bureaucratie policière s'efforce de prouver l'existence d'un complot terroriste concerté entre les deux grandes tendances « oppositionnelles », le zinovévisme et le trotskysme : ces deux tendances n'avaient aucun contact réel, mais Staline voulait ainsi compromettre le trotskysme et en finir avec lui. Cette manœuvre aboutira aux procès de Moscou. Là encore Ciliga apporte un témoignage de première main, la police politique soviétique ayant cherché à l'utiliser comme agent provocateur pour compromettre Trotsky.

L'ancien communiste Ciliga a complètement rompu avec le stalinisme et même avec le léninisme. Notons seulement, pour achever de situer son témoignage, qu'il reste partisan d'une libération du prolétariat par une révolution socialiste mondiale.

(1) Tome I : *Au pays du mensonge déconcertant*. Tome II : *Sibérie, terre de l'exil et de l'industrialisation*. (Collection « Les Iles d'Or », librairie Plon, René Wittmann, éditeur.)

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

De la police populaire et de son esprit

Le renforcement de la police en Allemagne occidentale dont les effectifs vont être portés à 30.000 hommes, est une réplique — bien faible pour ne pas dire dérisoire — à la police dite populaire qui est une véritable armée allemande reconstituée en zone soviétique. La *Suddeutsche Zeitung* a rassemblé à ce sujet une importante documentation, dont elle a publié un aperçu dans son numéro du 22 août :

« ... la police armée d'Allemagne orientale comprend notamment :

Brigades mobiles	80.000 hommes
Détachements de gendarmerie	104.000 hommes
Détachements de gardes-frontières	44.000 hommes
Police judiciaire	21.000 hommes
Police de la route	7.600 hommes

L'effectif dépasse 250.000 hommes.

« L'entraînement et l'organisation des forces de police sont confiés à d'anciens officiers généraux de l'armée allemande. Parmi ceux-ci on relève notamment les noms suivants : le général V. Muller, vétéran des deux guerres, ex-commandant de la 17^e armée sous les ordres de Keitel, le général d'aviation Hans von Weech, un des chefs des services de renseignement, l'ex-commandant B. Bechler, 38 ans, nommé récemment général, le comte H. von Einsiedel, 28 ans, descendant de la famille Bismarck, ex-membre du Comité Allemagne Libre. » (Aujourd'hui réfugié en Allemagne occidentale à la suite d'un désaccord avec le ministre de la Sécurité Nationale, Zaisser.)

« L'entraînement est donné dans 56 camps (dont l'importance est tantôt celle d'un bataillon, tantôt celle d'un régiment. N.R.) L'armement est constamment complété par des livraisons d'armes provenant d'U.R.S.S., de Tchécoslovaquie et de Pologne. Parmi les armes dont dispose la police populaire figurent, outre les fusils et les mitrailleuses, des canons de tous calibres, des tanks T 34 et des modèles les plus lourds, des lance-flammes 88, 105 et 155, des vedettes lance-torpilles, etc. »

La comparaison entre les forces de police dans les deux Allemagne fait apparaître la faiblesse et l'impréparation de la trizone :

La revue *Ost-Probleme* (Problèmes des pays de l'Est), dont nous avons pu suivre, depuis quelque temps le sérieux des informations, a publié, le 3 septembre, une étude fondée sur les témoignages de très nombreux membres de la police populaire qui s'étaient réfugiés en Allemagne occidentale :

« Tous les jours, quinze à vingt fuyitifs, ex-membres de la police populaire, arrivent dans les secteurs occidentaux de Berlin... Tous les témoignages concordent quant à la manière dont ils avaient été recrutés : Les uns, prisonniers de guerre libérés, les autres, licenciés de leur travail ou fraîchement sortis des écoles, d'autres enfin, chômeurs, étaient placés par le bureau du travail devant l'alternative : la mine Wismuth A. G. à Aue où l'enrôlement dans les détachements « gendarmerie » de la police. Mais au bout de quelques semaines, ils ont dû quitter le service dans la gendarmerie et ont été dirigés d'office vers des camps d'entraînement où ils devaient recevoir un entraînement complet d'infanterie, d'artillerie, de génie ou de corps motorisé. Ainsi, ils n'ont subi aucun entraînement policier au sens propre du terme... Deux à trois heures par jour sont consacrées à l'éducation politique et à la lecture des coupures de presse sur les rapports Est-Ouest, étant bien entendu qu'aucun journal occidental n'est jamais représenté dans ces séances de lecture... Les plus récalcitrants sont ceux âgés de 17 et 18 ans dont la nostalgie de leur famille est grande et qui par conséquent se laissent difficilement gagner par les théories marxistes. Il en est de même des jeunes paysans, qui se fient surtout à leur bon sens, ainsi que de ceux qui ont commencé à connaître le stalinisme dans les camps de prisonniers... L'esprit de l'éducation qu'ils reçoivent se reflète dans les paroles du commandant d'un des camps, Walter Lehnert : « Votre devoir d'honneur est de dénoncer les réactionnaires ». Sur la question : Que vous enseignait-on ?, ils répondent unanimement : « A haïr tout ce qui vient de l'Occident ». ...Les officiers dits culturels (= commissaires politiques) sortent généralement des écoles de guerre soviétiques ou se recrutent parmi les membres de l'ancien Comité Allemagne Libre. »

Allemagne de l'Est

Allemagne de l'Ouest

Effectifs police	256.000 hommes	30.000 autorisés, non encore recrutés.
Nombre de policiers pour 10.000 habitants	151	6
Commandement	unifié	Une partie des effectifs à la disposition du gouvernement fédéral, une partie relevant des Laender.
Armement	presque complet sans cesse perfectionné	Armement léger : insuffisant. Armement lourd : inexistant.
Entraînement	Complet: 56 camps	?

POLOGNE

Bureaucratisation des médecins

A la suite d'un fort absentéisme des ouvriers, les communistes se sont attaqués aux médecins, lesquels délivrent soi-disant trop facilement des certificats de maladie et d'arrêt de travail. Immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi sur la discipline socialiste du travail, le gouvernement a publié des arrêtés qui ont encore accentué la méfiance à l'égard du corps médical.

A ce propos, il n'est pas sans intérêt de connaître comment un travailleur peut actuellement obtenir un congé de maladie. L'article que nous citons ci-dessous est d'autant plus probant qu'il a été publié par la *Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple), organe central du P.C. polonais, le 12 septembre 1950 :

« Je m'étais rendu au Dispensaire Social, 1, place Dombrowski, où un médecin, après m'avoir très soigneusement ausculté, m'a ordonné de me mettre immédiatement au lit. Mais il n'a pas pu me délivrer un certificat d'arrêt de travail. J'ai donc dû m'adresser à la commission qui fonctionne dans le même immeuble. La file d'attente y était encore plus longue : j'ai obtenu le n° 96. Or, cette file ne conduisait qu'au préposé de la

commission. Celui-ci inscrivit quelque chose dans un livre et me fit passer dans la pièce à côté pour attendre mon tour. Enfin, j'ai pénétré dans la salle de la commission où trois médecins travaillaient d'une manière accélérée, c'est tout simplement en consultant ma fiche de maladie, que le docteur a signé l'arrêt de travail. Parfois, lorsque la commission a quelques doutes, le docteur pose des questions, regarde le patient, mais jamais il n'a de temps pour l'examiner.

« Ainsi, pour obtenir le certificat d'arrêt de travail, le malade est obligé d'attendre une fois pour avoir un numéro, ensuite attendre son tour pour voir le médecin, puis, il fait la queue dans le couloir conduisant au bureau du préposé et enfin dans la salle d'attente de la commission.

« Par contre, lorsque le médecin est appelé à domicile, un des membres de la famille doit se rendre au dispensaire muni de la fiche de maladie et la commission délivre le certificat d'arrêt de travail. »

Et voilà comment dans le système de la Sécurité Sociale bureaucratisée à outrance, les médecins deviennent des employés aux écritures...

La France vue par la presse polonaise

Il n'est pas sans intérêt de voir de près comment la presse officielle polonaise dépeint actuellement la France. Ci-dessous, nous citons les opinions les plus saillantes publiées, du 10 au 15 septembre 1950, par la *Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple), organe central du P.C. polonais et par la *Rzeczpospolita* (La République), quotidien gouvernemental.

Dans la *Rzeczpospolita* du 10 septembre l'article intitulé « *Le Mochovisme* » est consacré aux récentes arrestations et expulsions des étrangers. Il convient d'y relever les passages suivants :

« La société polonaise garde vivace dans sa mémoire le souvenir de l'action brutale accomplie par la police française l'hiver dernier, lorsque mettant en application, sur l'ordre du ministre Moch, les méthodes de la Gestapo, elle arrêtait presque tous les représentants et militants de l'émigration progressiste polonaise en France » (1).

« Cette action policière fait rougir de honte et d'indignation tout Français honnête.

« Aujourd'hui, lorsque le régime de Moch, Schuman et Pleven, mettant en action les consignes de l'impérialisme américain, déclenche la lutte contre le camp de la paix et du progrès en France, il est évident que cette lutte se dirige tout d'abord contre ces groupements d'émigration dans lesquels la classe ouvrière française trouve ses alliés fidèles et ses compagnons de lutte. »

Il convient de souligner ici qu'il s'agit d'une consciente confusion entre certaines notions juridiques. Ainsi les communistes étrangers résidant en France veulent profiter des mêmes droits que ceux dont bénéficient les émigrés politiques qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine en

raison de la terreur politique qui y sévit; cependant, ils proclament eux-mêmes que depuis la Révolution d'Octobre ils possèdent une « grande patrie » — l'Union Soviétique qu'ils « doivent défendre de toutes leurs forces ». (Voir le commentaire à l'édiction de Moscou du « Manifeste Communiste »). En réalité, il existe une énorme différence entre les émigrés comme J. Dombrowski et W. Wroblewski et autres combattants de la Commune de Paris, et les communistes polonais d'aujourd'hui. En 1871 nul ne pouvait prétendre que les communards polonais fussent des agents d'une puissance étrangère, alors qu'à présent les communistes le disent eux-mêmes et agissent comme tels.

La presse de Varsovie décrit la réception de 47 communistes arrivés de France à Varsovie. (Il y avait 49 expulsés !). Le 13 septembre, elle a publié une lettre adressée par la C.G.T. polonaise au Président de la République Française, dont voici les principaux passages :

« La classe ouvrière polonaise est convaincue que le peuple français épris de paix, fidèle aux grandes traditions révolutionnaires et humanistes de la France, flétrit sévèrement les représailles injustifiées dirigées contre les émigrés, représailles qui rappellent la plus sombre période de l'occupation. »

Parallèlement à la « défense » des émigrés polonais, on propage des nouvelles relatives à « l'effroyable misère » existant en France. Les journaux de Varsovie publient une photographie de Paris représentant d'authentiques chiffonniers fouillant dans les poubelles, mais avec cette légende : « Les chômeurs français cherchent dans les détrités un morceau de pain ».

Même son de cloche de la part de Joanny Berlioz, correspondant régulier de la *Trybuna Ludu*.

(1) Dont plusieurs viennent d'être arrêtés, cette fois-ci en Pologne « progressiste » — N.D.L.R.

Le 12 septembre, dans l'article intitulé : « *L'unité d'action pour la défense du minimum vital* », il écrit notamment : « *La situation actuelle des familles ouvrières françaises rappelle les conditions misérables qui existaient en France vers les années 80 du siècle passé.* »

Les articles traitant de la « *France fasciste et américanisée* » sont si nombreux qu'il devient oiseux d'en faire un choix. Citons cependant celui de la *Trybuna Ludu* du 13 septembre :

« *Les pouvoirs publics français font l'impossible pour prouver « l'américanisation » de leur pays. Au Mont-Saint-Michel, le guide prévient les visiteurs : « La priorité est aux touristes parlant l'anglais »...*

Est-il nécessaire d'ajouter que seul le Parti communiste représente en France une valeur réelle. En effet, la même *Trybuna Ludu* publie quelques jours plus tard, à l'occasion de l'anniversaire de Balzac, un article intitulé « *Au sommet du réalisme critique bourgeois* », dans lequel l'auteur (une certaine Mme Siekierska) entre plusieurs autres allégations, affirme :

TCHÉCOSLOVAQUIE

La faillite des stations de tracteurs

Les coopératives de production (préfiguration des kolkhozes), les domaines de l'État (sovkhozes) et les stations de tracteurs sont les trois rouages essentiels de la nouvelle organisation de l'agriculture. Nous avons eu récemment (1) l'occasion de faire le point en ce qui concerne la collectivisation des terres. Aujourd'hui, nous reproduisons de larges extraits d'un important discours de M. Duris, ministre tchécoslovaque de l'Agriculture, dont l'exposé dépasse en pessimisme tout ce qui a jamais été dit sur les tares des stations de tracteurs :

« *Rappelons-nous tout d'abord les avertissements qui ont été donnés, en février dernier, par M. Slansky, qui avait prescrit d'améliorer rapidement le rendement des stations de tracteurs. Le camarade Slansky avait cloué au pilori toutes leurs insuffisances : la superficie trop restreinte desservie par les stations, le rendement minime des machines, le niveau politique et professionnel extrêmement bas des employés, le laisser-faire des membres communistes des stations, l'organisation du travail laissant à désirer, le gâchis causé par les brigades de choc, le retard dans l'application des normes et des méthodes d'émulation socialiste, la mauvaise qualité des travaux dans de nombreuses stations, le manque de collaboration entre ces dernières et les coopératives agricoles uniques, l'incompréhension totale du rôle directeur qui doit incomber aux coopératives, l'entretien défectueux des machines.* »

Force est à M. Duris de constater qu'aucune amélioration n'a été réalisée pendant la période cruciale du printemps et de l'été :

« *Les résultats des travaux d'ensemencement et des moissons nous obligent à dire ouverte-*

« *Seul le P.C.F. et les voix des représentants de gauche de la culture française défendent aujourd'hui le précieux patrimoine balzacien, contre les attaques de la réaction, et popularisent son œuvre.*

« *Dans les conditions difficiles actuelles où la classe ouvrière française fait front à sa propre réaction et à l'impérialisme de proie américain, la lutte pour les traditions progressistes de la civilisation nationale contre la dégénérescence cosmopolite constitue une très importante position. Dans cette lutte, les cent romans de Balzac qui flétrissent le capitalisme sont les meilleurs alliés des hommes combattant pour la paix et le socialisme.* »

Ces quelques exemples, cueillis dans la presse polonaise au cours de six jours à peine, donne une idée de l'image que les lecteurs polonais peuvent se faire de la France.

Pour terminer, formulons un désir : il est temps que les émissions polonaises de la Radio française se décident à combattre, d'une manière méthodique et en connaissance de cause, les informations communistes répandues en Pologne.

ment que les tâches assignées aux stations en février dernier, n'ont pas été remplies et que rien n'a été fait pour remédier à cet état de choses... Dans bien des départements, une mauvaise organisation du travail a considérablement retardé les moissons, a empêché la livraison des impositions et le transfert des machines vers d'autres départements. D'autres insuffisances graves sont à signaler : un manque de soins consacrés à l'entretien des machines, des réparations mécaniques laissant fortement à désirer, une mauvaise qualité des travailleurs et de l'organisation du travail, une collaboration insuffisante avec les coopératives agricoles uniques, etc, etc.

« *Un véritable chaos règne dans certaines stations qui n'ont pas été à même de mettre sur pied un programme de travaux... La répartition des machines et du personnel a été, d'une manière générale, absolument défectueuse. Alors que certaines machines ont été constamment et inutilement déplacées d'un secteur à l'autre, d'autres machines restaient inactives. Résultat : les stations n'ont pas réalisé les objectifs prescrits par le plan quinquennal... Le contrôle d'une station a révélé que sur les 80 machines constituant son parc, pas une n'était pleinement en état de service. A Mojmirovic, Slovaquie, le directeur de la station ignorait jusqu'au nombre des machines mises à sa disposition, leur répartition et le nombre des tracteurs en réparation... En vérité, personne, absolument personne n'est tenu pour responsable de l'état des machines.* »

S'il est exact que, comme l'affirment d'innombrables communiqués officiels, l'agriculture a, dans son ensemble, réalisé, voire dépassé les prévisions du plan quinquennal, le mérite n'en revient pas, on le voit, aux stations de tracteurs, mais bel et bien aux simples paysans qui, sans l'aide des machines, ont dû fournir un travail épuisant et anonyme, et livrer au ravitaillement général des quantités de produits agricoles sans cesse accrues. Voilà qui constitue un démen-

(1) Cf. le B.E.I.P.I., n° 31, pp. 8 et 9.

ti cinglant à la prétendue supériorité du système d'exploitation collectiviste de l'agriculture.

Quoi qu'il en soit, le ministre conclut en ces termes :

« Nous devons nous attacher aujourd'hui à rechercher les causes de ces insuffisances et à y

porter remède car, en aucun cas, nous ne saurions tolérer plus longtemps que cette situation se prolonge pendant que les travaux d'automne battent leur plein, car nous ne saurions tolérer que les directeurs des stations et leur personnel commettent à nouveau les mêmes erreurs. »

(Praca, 12 septembre)

Le mouvement coopératif menacé par les soviets

L'Union Internationale des Coopératives groupe en son sein plus de 100 millions d'adhérents, et compte, parmi ses membres, des représentants des coopératives de production ou de consommation soviétiques et ceux des démocraties populaires. De mêmes que les communistes ont mis la main sur la Fédération Mondiale des Syndicats ne craignant pas de provoquer la scission de cet organisme, de même ils s'approprient aujourd'hui, semble-t-il, à s'emparer de la direction de l'Union des Coopératives. Le *Praca*, du 10 septembre publie un violent « réquisitoire » contre les dirigeants actuels de l'Union :

« Dans la *Revue Coopérative*, M. Zmrhal, député tchécoslovaque et M. Sidorov, représentant soviétique, tous deux membres du Comité exécutif de l'Union, s'insurgent contre le personnel dirigeant de l'Union. M. Sidorov écrit : « Le président de l'Union, M. Gill (Grande-Bretagne), le vice-président, M. Brot (France) et le directeur, M. Odhe (Suède) pratiquent une politique contraire aux intérêts des coopérateurs du monde entier. » Et voici les preuves qu'en donne l'auteur de l'article : « Sous l'impulsion de ses dirigeants, l'Union a refusé de participer au Congrès mondial de la Paix. Par ailleurs, le directeur Odhe a proposé,

en juin 1949, de condamner la fédération italienne pour avoir désapprouvé l'adhésion de l'Italie au pacte Atlantique. Les membres du comité exécutif, Gill, Southern et Odhe, ont repoussé le projet d'organiser, en 1949, une journée de la Coopération, et ont voulu juger des coopérateurs italiens pour avoir manifesté, dans des réunions publiques, contre le pacte Atlantique. La direction actuelle de l'Union, à la remorque des réactionnaires, refuse d'accepter la candidature des coopératives des pays démocratiques, Hongrie, Chine, Allemagne orientale. » Voilà quelques-unes des preuves accablantes de l'aberration des dirigeants actuels... C'est pourquoi, les coopérateurs du monde entier, se doivent, à l'occasion de la Journée de la Coopération (en septembre) de faire entendre la voix des 100 millions d'adhérents qui réclament : Allez-vous en de Corée. »

Les coopérateurs indépendants se laisseront-ils déborder par les communistes, ou bien sauront-ils s'opposer à l'offensive que préparent les staliniens et qui vise à transformer l'Union en un instrument docile, en même temps qu'en une tribune de propagande de l'impérialisme soviétique ?

BULGARIE

L'épuration, la collectivisation et l'armée

Après la pendaison de Kostov, les épurations parmi les chefs communistes prirent d'énormes proportions. Moins du tiers de l'ancien Comité Central de Dimitrov a échappé à l'épuration. Dans l'actuel cabinet, seuls deux ministres sont des communistes de la vieille garde. Pendant les six premiers mois de cette année, sur 400.000 communistes, 92.000 furent expulsés du parti. Sur les 47.000 actuels fonctionnaires du parti, 42.000 sont de nouveaux membres.

Les communistes ont publié de leur côté des renseignements intéressants sur la composition sociale du parti : un quart des membres seulement sont des ouvriers ; 18 % sont des fonctionnaires et 44 % des paysans.

La collectivisation

Selon les chiffres officiels, au début de 1950 on comptait 1.605 fermes collectives groupant 161.000 membres, sur un ensemble de 5 millions de paysans bulgares. Comme la transformation n'était pas assez rapide, tous les tracteurs et machines agricoles, ont été confisqués aux paysans riches. Selon les propres paroles de M. Tchevrenko, président du conseil, seuls les paysans unis dans les fermes collectives pourront employer des tracteurs et des machines agricoles.

L'armée

La Bulgarie compte actuellement 120.000 hommes sous les drapeaux. Elle posséderait 2 divisions blindées disposant de 250 à 300 chars.

Le budget prévu est important bien que les chiffres exacts soient tenus secrets. On sait seulement que les dépenses pour 1950 sont en augmentation de 30 % sur celles de l'année précédente.

Les Russes aux principaux postes

Un groupe de 300 à 400 officiers soviétiques occupe les positions-clés de l'armée. Ils sont aidés par environ 500 soviéto-bulgares, c'est-à-dire des citoyens soviétiques parlant le bulgare et qui ont longtemps servi dans l'armée rouge. Le général Damyanov, ancien colonel dans l'Armée Rouge, et le général Petar Panchevski, actuel ministre et ex-commandant à l'Etat-Major du maréchal Tolboukine, en sont des exemples typiques.

Les anciens cadres des partisans communistes, en revanche sont tenus dans une certaine suspicion, et pendant l'épuration Kostov, plus de la moitié d'entre eux furent liquidés.

HONGRIE

Bolchevisation de la jeunesse

La presse hongroise, à l'occasion de la rentrée des classes, met l'accent sur le problème de l'éducation révolutionnaire de la jeunesse.

A ce propos, M. Joseph Darvas, ministre de l'Instruction Publique, a déclaré dans un discours radiodiffusé reproduit par le *Nepszava* (Voix du peuple) du 3 septembre :

« Nous sommes en état de dire que nous avons brisé le monopole des anciennes classes dirigeantes en ce qui concerne le droit à la culture. Nous avons accompli la tâche que nous avait assignée le parti. »

De son côté, Mme Madeleine Joboru, secrétaire d'Etat au Ministère de l'Instruction Publique, a souligné dans son discours inaugural de l'Ecole de Győr que « l'avenir est à celui qui tient la jeunesse en mains ».

Les tâches de la jeunesse

Le *Szabad Nep* (Peuple libre) du 5 septembre insiste sur le rôle prédominant du parti dans l'organisation de la jeunesse. Le *Disz* (Dolgozo Ifjusag Szövetsége), Association de la jeunesse ouvrière, doit unifier la jeunesse toute entière :

« Le Comité Central du Parti a souligné que la jeunesse et son organisation ne peuvent réaliser leurs buts que si elles se développent et s'organisent en une formation de masse, basée sur les principes fondamentaux du marxisme-léninisme, et si elles se placent sous la sage conduite du parti. »

Le rôle des professeurs

Le *Nepszava* (Voix du peuple) du 5 septembre s'attache surtout à définir le rôle des éducateurs au seuil de la nouvelle année scolaire :

« Notre Parti compte sur la collaboration totale de la jeunesse et des professeurs pour liquider définitivement l'ennemi intérieur et la réaction cléricale..., les professeurs commencent à comprendre qu'on attend d'eux aussi une vigilance toujours accrue. L'esprit par trop large dont avaient fait preuve certains instructeurs a beaucoup retardé l'évolution socialiste de notre jeunesse. »

Le programme qui attend les écoliers est significatif et donne une idée de la bolchevisation de la jeunesse :

« La première semaine de l'année scolaire sera une semaine coréenne — un cercle Lyssenko sera créé. — Le groupe du parti de l'école du 13^e arrondissement a lancé un défi à toutes les écoles de la capitale sur les bases suivantes :

1°) Quelle est l'école qui réalisera le plus fidèlement les tâches assignées par le Parti? A savoir :

- a) Lutte contre un manque de discipline.
- b) Lutte contre un éparpillement des forces.

2°) Dans quelle école le travail se transformera-t-il en mouvement de masses ?

3°) Dans quelle école réussira-t-on à concrétiser au plus vite les principes idéologiques du Parti ? »

Comme on peut s'en rendre compte par ces quelques extraits l'idéologie partisane a pris nettement le pas sur l'instruction proprement dite.

Des parents dans "la ligne"

Enfin le problème de la famille inquiète la presse communiste. Il est évident que les parents eux-mêmes doivent être rééduqués à leur tour sur les bases de l'idéologie marxiste.

Le *Szabad Nep* du 8 septembre traite de la question des élections au sein de la « communauté de travail des parents » et souligne l'importance de cette organisation :

« Il serait futile de dissimuler que de graves fautes et des erreurs importantes doivent être éliminées. C'est surtout sur le plan de l'éducation politique que cette déficience est à constater. Les cours suivis par les parents n'ont pas donné les résultats qu'on attendait, et les parents n'ont pas encore fait preuve de l'évolution nécessaire pour pouvoir éduquer la jeunesse (sic). »

« Ce sont les communautés de parents qui doivent empêcher que l'atmosphère politique des écoles ne se relâche, et que les écoliers perdent leur enthousiasme et quittent les classes. Les parents de leur côté doivent comprendre que leurs enfants doivent développer leurs capacités afin de pouvoir travailler plus efficacement pour le parti. Ils doivent également comprendre qu'une de leurs tâches les plus importantes est de dévoiler l'ennemi intérieur et de mener la lutte contre la réaction. »

Cette citation met en évidence le rôle de la famille tel qu'il est conçu au-delà du rideau de fer.

Importance des travaux agricoles

Le *Szabad Nep* du 2 septembre commente les résultats de la moisson comme une grande victoire due à l'activité du parti. Toutefois le journal hongrois signale des défaillances dans certaines régions :

« Dans les régions de Tolna, Somogy, Győr, Vas et Zala (régions au centre du pays et aux confins de l'Autriche) la population rurale ne semble pas avoir compris l'importance d'un travail d'équipe de par le pays tout entier. Ces régions ne peuvent pas trouver d'excuses dans le prétexte d'une mauvaise récolte, car la récolte cette année était meilleure que jamais, et ceci grâce au système des coopératives agricoles. L'ennemi de classe, le koulak, a semé la discorde et le manque de zèle parmi ces villages... Il faut que les paysans comprennent entièrement l'importance du travail agricole, qu'ils comprennent que le « Front du blé » n'est qu'un secteur du « Front de paix », et que leur travail renforce la lutte pour la paix menée par le peuple héroïque de Corée. »

On notera la dernière phrase qui utilise le prétexte de la guerre de Corée pour inviter les paysans à redoubler d'efforts.

ROUMANIE

Mission de l'école

M. Popescu-Doreanu, ministre de l'Instruction Publique de la R.P.R., souligne dans l'éditorial du *Contemporanul* du 1^{er} septembre 1950, les tâches qui attendent l'école roumaine. On verra qu'on y retrouve des thèmes assez semblables à ceux que développe la presse hongroise à propos de la réforme de l'Instruction :

1° Le caractère réactionnaire de l'école sous l'ancien régime.

« Dans le passé, l'ouverture d'une nouvelle année scolaire était considérée comme une nouvelle occasion d'accroître le caractère non scientifique, réactionnaire de l'enseignement de tous degrés.

« Les portes des écoles du moyen degré, et surtout de l'enseignement supérieur étaient fermées à la jeunesse ouvrière et paysanne. »

2° L'émancipation de l'école nouvelle.

« Aujourd'hui, sous notre régime de démocratie populaire, l'ouverture d'une nouvelle année scolaire est un motif de grande joie pour tous les enfants et la jeunesse, pour tout le peuple travailleur... Les taxes scolaires dans l'enseignement moyen et supérieur sont très réduites pour les

enfants des travailleurs qui forment à présent la grande majorité de notre jeunesse studieuse. »

3° Le thème de la lutte pour la paix.

« L'école est profondément intéressée à la lutte pour la paix parce que la science, la culture, les arts ne peuvent se développer que sous l'égide de la paix. Mais la paix ne peut être défendue que par la lutte sans répit contre les provocateurs de guerre, les impérialistes américains et anglais ainsi que contre leurs officines de valets hideux, de traîtres et d'espions, les sociaux-démocrates de droite et la clique fasciste de Tito-Rankovitch. »

4° Les « crimes » de l'école impérialiste.

« Partout où règne le dollar, tant aux Etats-Unis, qu'en Angleterre, en France, en Yougoslavie, etc., les écoles sont des officines de propagation de l'hystérie guerrière, de la haine entre les peuples, de la haine chauvine et raciale ; elles sont les instruments du mysticisme et des préjugés, dans un but d'abrutissement et de bestialisation de la jeunesse. »

5° Les buts politiques de l'école nouvelle.

Cependant, après ce tableau peu flatteur de l'Instruction dans les pays impérialistes il est intéressant de voir quels sont les caractères de l'enseignement en Roumanie. Aucune équivoque n'est possible, c'est l'éducation politique, sur le modèle soviétique qui occupe la première place dans l'esprit des dirigeants roumains. Et voici sur quelles bases sera formée la jeunesse roumaine :

« La réforme de l'enseignement s'est faite d'après le grand exemple de l'école soviétique.

Notre école désire donner au pays une jeunesse armée contre n'importe quelle forme de manifestation de la soi-disant culture occidentale, cosmopolite et décadente.

Notre enseignement a un caractère scientifique, progressiste. Il est fondé sur le grandiose enseignement de Marx, Engels, Lénine et Staline.

L'Ecole doit implanter plus profondément dans le cœur de la jeunesse la haine la plus acharnée contre les guerres impérialistes de pillages et d'envahissement, contre les fauteurs et provocateurs de pareilles guerres, impérialistes américains, et anglais.

L'Ecole doit cultiver dans les esprits des enfants et de la jeunesse en même temps que l'amour de la patrie, l'amour et la reconnaissance la plus profonde pour l'Union Soviétique, pour notre libérateur, pour le grand ami du peuple roumain Joseph Staline, le guide vers le bonheur, le père aimé des enfants, de la jeunesse et des travailleurs de notre pays et du monde entier. »

AUTRICHE

L'U.R.S.S. force l'Autriche à violer le droit d'asile

Une délégation de réfugiés politiques de l'Est étant venue présenter ses doléances à M. Oscar Helmer, ministre de l'Intérieur de l'Autriche, celui-ci lui fit la réponse suivante :

« Ces temps derniers, le nombre des réfugiés politiques cherchant asile en Autriche a sensiblement augmenté. Présentement, il s'agit surtout d'ouvriers, d'étudiants et d'intellectuels. Fidèle à ses principes humanitaires et aux obligations du droit international, l'Autriche accorde le droit d'asile aux personnes forcées de quitter leur patrie pour des motifs politiques. J'ai aussi défendu ce point de vue vis-à-vis de celle des puissances occupantes qui exige le droit de décider du sort ultérieur des réfugiés et qui, usant de son pouvoir militaire, a ordonné que toute personne franchissant illégalement la frontière autrichienne soit remise entre les mains des autorités occupantes.

« Pour ne pas perdre eux-mêmes leur liberté, les organes de contrôle autrichiens doivent exécuter cet ordre. Ce n'est que dans les cas les plus rares que les réfugiés politiques venus en Autriche sont relâchés ; la puissance occupante en refoule la plupart sans égard pour leur sexe, leur âge ou leur état physique.

« L'Autriche maintient le principe du droit d'asile pour les réfugiés politiques. Mais je me crois obligé de déclarer que les autorités autrichiennes ne sont pas toujours en état d'offrir à ces réfugiés un asile sûr. Malheureusement chacun de ceux qui viennent en Autriche doit, s'il est appréhendé par des organes autrichiens, être remis à la puissance occupante et s'attendre à être reconduit dans son pays d'origine. »

(Arbeiter-Zeitung, 24 septembre).

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Chronique de l'épuration

D'après la *Nation Roumaine* du 15-9-1950 M. Georges Tatarescu, ancien ministre des Affaires Etrangères dans le gouvernement de Groza, a été arrêté de nouveau dans le courant du mois d'août. Il se trouve actuellement dans une prison de Moldavie. Il avait été arrêté pour la première fois le 6 mai 1950, mais il avait été libéré par la suite.

On apprend également de Bucarest que plusieurs hauts fonctionnaires du service secret de la Présidence du Conseil des Ministres ont été arrêtés. Ils sont accusés d'incapacité et de sabotage. Parmi eux se trouve le directeur général Nicolau et le sous-directeur général Diaconesco. Tous appartenaient au service secret soviétique.

Procès politique à huis clos

La *Nation Roumaine* du 15 septembre 1950 annonce que, selon une nouvelle en provenance de Rome, le tribunal militaire de Bucarest aurait

jugé le mois dernier à huis clos un groupe de 17 détenus politiques accusés de « complot et trahison ». Le principal accusé serait M. Jean Lugoceanu, ancien ministre de Roumanie à Rome et ami politique de M. Maniu.

M. Lugoceanu aurait été condamné à 25 ans de travaux forcés. Les autres accusés auraient été condamnés à des peines de prison.

Morts en prison

Radio-Vatican annonce que Mgr. Marc Glasser, Vicaire général du diocèse de Iassy, est mort en mai dernier à la suite des tortures auxquelles il fut soumis pour le contraindre à signer une déclaration en faveur de la création d'une église catholique dissidente en Roumanie.

Le général Topor qui avait été commandant de la gendarmerie avant 1944 est mort à la prison d'Aiud, à la suite de mauvais traitements.

Inauguration de l'exposition permanente I. V. Staline à Bucarest

Il y a quelques semaines a eu lieu à Bucarest l'inauguration de l'exposition permanente I.V. Staline.

A cette occasion M. I. Kichinevsky, secrétaire du C.C. du P.C. roumain, vice-président du Conseil des Ministres et chef de la police secrète roumaine a déclaré :

« *Staline est l'éducateur de tous les travailleurs du monde entier.*

Le peuple roumain voit dans la personne du grand Staline son libérateur, celui dont les glorieuses armées nous ont apporté, il y a six ans, la libération du joug hitlérien, nous donnant ainsi la possibilité de conquérir, pour la première fois dans l'histoire, une véritable indépendance.

Chaque homme honnête, chaque homme qui aime sa patrie et le peuple, se rend compte que les grandes conquêtes réalisées dans les six an-

nées passées depuis le 23 août 1944, n'auraient pas été possibles sans l'aide de l'Union Soviétique et du camarade Staline. »

Suit un long passage qui exalte l'amour et la reconnaissance dont tous les travailleurs ont fait preuve à l'occasion du 70^e anniversaire de Staline. Mais c'est surtout la conclusion du discours qui est intéressante. Elle est une fois de plus liée au thème de la lutte pour la paix :

« *De nos jours existe un front mondial organisé des combattants pour la paix à la tête duquel se trouve une puissance comme n'en a jamais connu l'histoire, l'Union Soviétique. La lutte pour la défense de la paix est devenue de nos jours le problème central.*

« *Le nom du camarade Staline symbolise la paix, l'avenir, le bonheur de l'humanité. »*

(Contemporain, 25-8-50).

LA VIE EN U.R.S.S.

Les syndicats au service du stakhanovisme

Dans le pays arriéré qu'est la Russie, l'industrialisation forcée et précipitée se heurte à une double résistance. Au sommet, elle rencontre la passivité de la bureaucratie, et à la base l'impéritie d'une main-d'œuvre insuffisamment qualifiée ; l'inertie de l'une et de l'autre est renforcée par la fuite devant les responsabilités qu'engendre la terreur policière.

Le *Troud* du 5 septembre constate :

« *Un outillage nouveau exige en règle générale des méthodes de travail nouvelles. Si bonne que soit une machine, elle ne donne pas de résultats si le travail est mal organisé et si la technologie est défectueuse. Mais cette situation intolérable s'observe dans de nombreuses dizaines d'entre-*

prises... Dans beaucoup d'entreprises ressortissant au ministère de l'Industrie du bois et du papier, on n'utilise que 30 à 40 % du parc des automobiles et des tracteurs, et 20 % seulement des scies électriques. »

La *Pravda* du 15 septembre, sous le titre : « *L'initiative des masses — l'essentiel dans l'émulation* », s'en prend à l'inertie bureaucratique des chefs. Elle explique qu'une « *brigade centrale* » du ministère des Communications a envoyé aux services des chemins de fer 23 formules à remplir d'innombrables chiffres, de sorte que :

« *Au lieu d'étudier dans la production même l'expérience du travail des meilleurs « novateurs*

des transports », des milliers de spécialistes doivent se consacrer à une telle besogne vide de sens et inutilement bureaucratique. »

La *Pravda* souligne que les propositions faites par les ouvriers en vue d'améliorer l'organisation du travail ne sont pas prises en considération. Et de réclamer, à grand renfort de citations de Staline, qu'on fasse plus de place à « l'initiative des masses », qu'on écoute leurs suggestions. Mais connaissant le pouvoir de la « bureaucratie » les ouvriers se gardent bien d'insister quand leurs suggestions demeurent sans réponse. Les dirigeants soviétiques le savent évidemment; aussi la *Pravda* appelle-t-elle les syndicats à la rescousse :

« Dans le développement de l'émulation, un rôle important est dévolu aux syndicats. Ils sont appelés à être les véritables organisateurs des masses dans la lutte pour une haute productivité du travail, pour l'introduction de nouvelles méthodes. Cependant, certaines organisations syndicales ont ralenti leur travail dans ce domaine. »

Mais les syndicats sont traités en quantités négligeables par la direction des entreprises, dont la bureaucratie syndicale n'est depuis longtemps qu'un organe exécutif. N'ayant aucune influence sur l'organisation du travail, qui dépend exclusivement de la direction, les syndicats ne peuvent « collaborer » à l'accroissement de la productivité que dans un domaine on ne peut plus restreint : celui de l'intensification du travail, en incitant les ouvriers à se consacrer au stakhanovisme et à dépasser les normes par tous les moyens.

Aussi lit-on dans le *Troud* du 9 septembre :

« Les organisations de direction et les organisations syndicales doivent travailler inlassablement à la diffusion des expériences de choc, à l'introduction systématique des méthodes stakhanovistes... Aucun syndicat ne doit s'accommoder de ce qu'il y a dans son entreprise, à côté des travailleurs de choc qui dépassent de beaucoup les normes, des ouvriers et ouvrières retardataires qui ne les atteignent pas. La plus importante obligation pour chaque organisation syndicale est d'aider ces retardataires à s'élever au niveau des travailleurs de choc. »

On devine ce qu'« aider » veut dire. Les syndicats locaux, obligés dans une certaine mesure d'écouter les doléances des ouvriers, demeurent passifs. Le *Troud*, dans ce même article, se plaint de ce que les assemblées syndicales votent d'excellentes motions stakhanovistes sans y donner suite :

« Ce n'est pas ainsi qu'il faut soutenir le stakhanovisme ! Qu'on « approuve » moins et qu'on « félicite » moins, mais qu'on accorde plus d'aide effective aux novateurs dans la propagation de leurs initiatives ! »

Ainsi, les syndicats soviétiques poussent les ouvriers, récalcitrants à juste titre, à un effort accru et démesuré, alors que, dans les pays libres, le syndicalisme s'emploie à faire contre-poids aux exigences unilatérales de la direction.

En Occident, malgré toutes les imperfections, la machine permet d'alléger la peine des hommes, dans le régime bureaucratique-totalitaire de l'U.R.S.S., l'introduction d'un outillage plus moderne se solde pour les travailleurs par un effort plus intense et par un relèvement des normes, destinés à compenser l'incurie et l'impéritie de la bureaucratie.

Rien n'est prêt pour l'hiver

L'approche de l'hiver exige en Russie bien plus de préparatifs que sous des climats tempérés (aménagement des demeures, réserves de combustibles). La presse soviétique pousse cette année-ci des cris d'alarme, ce qui n'avait pas été le cas les années précédentes.

Les *Izvestia* du 16 septembre (éditorial) s'inquiètent de cette situation. Certes, l'article débute — comme d'habitude — par l'énumération de tous les « succès » remportés :

« Le souci de Staline pour le bien-être des travailleurs se traduit par le travail formidable qu'accomplissent le Parti et le Gouvernement quant à la construction et à l'aménagement des villes et des habitations ouvrières. Au cours des quatre dernières années, dans les villes, on a reconstruit ou construit plus de 72 millions de mètres carrés d'espace habitable. »

Même en n'évaluant la population urbaine de l'U.R.S.S. qu'à 50 millions (chiffre inférieur à la réalité), ces 72 millions de mètres carrés représentent donc 1,4 mètre carré par personne en 4 ans, soit 0,35 mètre carré en plus par personne et par an..., et ce chiffre comprend en plus des nouvelles constructions, la reconstruction de ce que la guerre a détruit ! Tout cela en supposant que la population des villes soit demeurée stationnaire pendant cette période, ce qui n'est pas le cas.

Dans bien des régions, surtout celles où l'hiver survient rapidement, la mise en état des logements et des maisons est en panne: Novosibinsk, Omsk, Krasnoïarsk, Nijni Taguil.

A Krasnoïarsk, le plan de réparation des immeubles n'a été réalisé qu'à concurrence de 42 %... Les sommes effectuées par le gouvernement à la construction d'un égout collecteur et à l'amélioration de l'approvisionnement en eau n'ont pas été utilisées... les travaux ne sont même pas commencés... A Nijni Taguil, le plan prévoyant la mise en exploitation de nouvelles habitations n'est réalisé qu'à 27 %. Beaucoup de maisons qui devaient être prêtes au début de l'hiver ne seront achevées qu'au printemps prochain.

La situation n'est pas meilleure à Leningrad. Le *Troud* du 15 septembre relate que dans les immeubles dépendant de l'usine « Ekonomai-zer » (27 maisons ouvrières), où les locataires attendent depuis le printemps qu'on vienne réparer les défauts constatés au cours de l'hiver précédent, les fenêtres laissent passer le vent et les poêles continuent de ne pas chauffer parce qu'on manque de briques et de sable pour réparer les cheminées.

« Les chefs de l'entreprise et les membres du comité d'entreprise ne jettent même pas un coup d'œil sur les immeubles relevant de l'usine. »

Sous le titre « *Fruits d'une gestion bureaucratique* », le *Troud* du 6 septembre dénonce des faits semblables dans la région de Stalino. Des dizaines de milliers de roubles destinés à la réparation des immeubles n'ont pas été utilisés. Le charbon pour le chauffage n'arrive pas :

« *Le Comité régional des syndicats n'est pas en contact avec la masse des syndiqués, ne se sent pas responsable vis-à-vis d'eux, agit bureaucratiquement devant les réclamations et les plaintes des ouvriers et employés.* »

La nouvelle Encyclopédie Soviétique n'a pas de chance

La *Pravda* du 21 septembre consacre un long article à la deuxième édition de la *Grande Encyclopédie Soviétique*, dont le premier tome vient de sortir. L'édition précédente, vieille de près de 25 ans, n'est évidemment plus de saison puisque le génie de Staline, qu'il s'agit de mettre tout particulièrement en relief, ne s'est complètement épanoui que depuis que la mort violente de ses anciens compagnons d'armes l'a débarrassé de tous les témoins gênants. D'autre part, ce n'est que depuis quelques années que l'on s'est aperçu que l'humanité est redevable aux Russes de toutes les grandes inventions attribuées jusqu'ici à des savants plus ou moins occidentaux. La nouvelle édition corrige donc les « imperfections » de la première, que des lecteurs distraits (ou trop attachés à la vérité historique) négligeraient de « rectifier d'eux-mêmes ».

Mais les événements marchent plus vite que le travail de mise au point des collaborateurs de l'*Encyclopédie*. A peine sorti, le premier tome est d'ores et déjà dépassé par les faits.

« *L'article consacré au terme : « Aggression », écrit la Pravda, souffre de sérieuses insuffisances. Il montre insuffisamment le caractère agressif et antisoviétique de la politique de l'impéria-*

L'éditorial du *Troud* (16 septembre) revient à la charge, en révélant, entre autres, que dans l'industrie de l'Oural, la situation est la même: le plan de réparations des immeubles y est en panne pour les deux tiers.

A signaler que le 16 septembre, le *Troud* et les *Izvestia* consacrent tous les deux leur éditorial à cette question ; cette synchronisation indique que le mot d'ordre émane des instances supérieures. Celles-ci n'auraient pas éprouvé le besoin de s'en occuper s'il ne s'agissait que de quelques faits isolés.

lisme américain dans la période précédant la deuxième guerre mondiale. »

L'article traitant de l'Asie « *ne donne pas une idée complète du rôle décisif qu'a joué et joue, et de la place dominante qu'a occupée et occupe notre Patrie sur le terrain des découvertes géographiques en Asie, de l'exploration scientifique de ses richesses naturelles et de son développement économique, scientifique et culturel.* »

Enfin, voici plus grave :

« *De grossières erreurs de principe figurent dans les articles relatifs à la linguistique, qui s'inspirent de l'idéologie antimarxiste de M. Marr. Sans aucun doute, ces erreurs devront être corrigées dans les tomes suivants, et les articles consacrés à la linguistique se fonderont sur les travaux géniaux du camarade Staline.* »

Les malheureux auteurs de ces articles ne pouvaient évidemment prévoir qu'à la date du 20 juin 1950 Staline condamnerait comme hérétiques des thèses auxquelles sa toute-puissance avait assuré, pendant un quart de siècle, un monopole absolu dans tout l'enseignement soviétique.

L'école finlandaise déplaît à l'U.R.S.S.

Dans les *Izvestia* du 5 septembre on lit un article massif d'un correspondant d'Helsinki dénonçant « l'esprit chauvin » qui règne — selon lui — dans l'enseignement finlandais :

« *L'école finlandaise cultive dans la jeunesse l'obséquiosité devant la civilisation occidentale, elle lui donne des connaissances historiques fausses et défigurées. Les professeurs d'histoire finlandais ne reculent pas devant la calomnie à l'égard du gouvernement soviétique. Ils puisent leur connaissance de l'histoire russe — passée et présente — dans les vieux manuels d'avant la Révolution et dans les articles d'avant-guerre de la presse réactionnaire. Ils défigurent également l'histoire de la Finlande...*

« *Sur une liste de 30 livres d'économie politique recommandés aux étudiants, un seul traite de l'U.R.S.S... On ne recommande aux étudiants*

aucun manuel traitant de l'histoire de l'Union Soviétique. »

Par contre :

« *Sur les listes des livres recommandés, quelle que soit la matière, on trouve par dizaines des auteurs occidentaux, suédois, anglais, américains, etc... Chaque jour on parle aux étudiants finlandais de la « supériorité » de la démocratie, de la civilisation, de la structure politique occidentales, et on souligne sans cesse que la Finlande appartient à l'Occident.* »

Mais il y a plus grave : dans les manuels d'histoire, on « *n'apprécie pas objectivement le grand rôle de Lénine et de Staline, des mains de qui la Finlande reçut l'indépendance.* »

Les Finlandais apprécient sans doute autrement « l'indépendance » dont Staline entendait les combler en 1939 et en 1945...